

СУЯЗОВ Владимир Николаевич

*Российская международная академия туризма (Химки, Московская обл., РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: s662@ya.ru*

КРУТАКОВА Вера Викторовна

*АО «Тинькофф Банк» (Москва, РФ)
руководитель направления по работе с клиентами; e-mail: 170605@bk.ru*

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В статье рассматривается и анализируется влияние цифровой трансформации на экономическую эффективность российского туристического сектора экономики, посредством внедрения в бизнес-модели компаний отрасли таких технологий, как анализ больших данных, искусственный интеллект, широкого спектра маркетинговых цифровых инструментов. Несмотря на очевидность потенциальных выгод, степень влияния цифровизации на экономическую эффективность в туристической отрасли остаётся недостаточно изученной. Анализ проведён путём опросов и интервью с менеджментом 28 компаний отрасли. Результаты показывают повышение операционной эффективности, снижения себестоимости, удовлетворённости клиентов и роста доходов, а также улучшение практики госрегулирования в отрасли. Однако сохраняются проблемы с безопасностью данных и цифровой справедливостью. Исследование подчёркивает решающую роль стратегической цифровой интеграции в содействии устойчивому развитию туризма.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, аналитика больших данных, искусственный интеллект, цифровые маркетинговые инструменты, удовлетворённость клиентов, кибербезопасность*

Для цитирования: Суязов В.Н., Крутакова В.В. Влияние цифровизации на развитие предприятий туристической отрасли // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 26–35. DOI: 10.5281/zenodo.14259567.

Дата поступления в редакцию: 24 июня 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Vladimir N. SUYAZOV

*Russian International Academy of Tourism (Khimki, Moscow oblast, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: s662@ya.ru*

Vera V. KRUTAKOVA

*JSC Tinkoff Bank (Moscow, Russia)
Head of the Client Relations Department; e-mail: 170605@bk.ru*

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract. *The article examines and analyzes the impact of digital transformation on the economic efficiency of the Russian tourism sector of the economy, through the introduction of technologies such as big data analysis, artificial intelligence, and a wide range of digital marketing tools into the business models of companies in the industry. Despite the obvious potential benefits, the degree of impact of digitalization on economic efficiency in the tourism industry remains insufficiently studied. The analysis was conducted through surveys and interviews with the management of 28 companies in the industry. The results show improved operational efficiency, cost reduction, customer satisfaction and revenue growth, as well as improved government regulation practices in the industry. However, problems remain with data security and digital fairness. The study highlights the crucial role of strategic digital integration in promoting sustainable tourism development.*

Keywords: *digital transformation, big data analytics, artificial intelligence, digital marketing tools, customer satisfaction, cybersecurity*

Citation: Suyazov, V. N., & Krutakova, V. V. (2024). The impact of digitalization on the development of tourism industry enterprises. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 26–35. doi: 10.5281/zenodo.14259567. (In Russ.).

Article History

Received 24 June 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В быстро развивающейся глобальной экономике цифровая трансформация стала ключевой силой, способствующей значительным изменениям в операционных бизнес-стратегиях и взаимодействии с клиентами в различных отраслях. Среди них сектор туризма, особенно в России, находится на критическом этапе, когда интеграция цифровых технологий является не просто вариантом, а необходимостью для поддержания роста и повышения конкурентоспособности, фактором его стабильного развития. В данной статье рассматривается влияние цифровизации на экономическую эффективность туристических предприятий, что является темой первостепенной важности, учитывая значительный вклад этого сектора в национальную экономику и его обширную рабочую силу.

Следует отметить, что в последнее время сектор туризма сделал значительные инвестиции в цифровой маркетинг и передовые технологии. В совокупности эти технологии облегчили доступ потребителей к турпродуктам и услугам через множество цифровых каналов и точек. Следовательно, произошёл заметный сдвиг в поведении потребителей: все большее число людей предпочитают онлайн-покупки традиционным посещениям турфирм. Переключение цифровых каналов становится новой моделью покупок, при которой потребители могут отдельно использовать одни каналы для поиска, а другие — для покупок, или одновременно комбинировать различные каналы для целей поиска и покупки. В результате среди потребителей растут ожидания бесперебойного и интегрированного обслуживания клиентов независимо от выбора личного канала, что создаёт серьёзную проблему для компаний туристической отрасли. Чтобы удовлетворить эти растущие запросы потребителей, компании вынуждены оптимизировать все точки соприкосновения и предоставлять высококачественный цифровой омниканальный опыт [3].

Актуальность этого исследования подчёркивается растущим распространением

цифровых инструментов, которые могут произвести революцию в традиционных бизнес-моделях в сфере туризма. Внедрение таких технологий, как анализ больших данных, искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн, позволяет оптимизировать операции, персонализировать обслуживание клиентов и качественно улучшить процессы принятия решений. При этом необходимо отметить, что для российских туристических предприятий внедрение новых цифровых технологий особенно актуально в силу того, что они сталкиваются с уникальными проблемами, такими как географическая обширность, разнообразные потребительские запросы и нестабильные экономические условия. Цифровизация предлагает путь к преодолению этих препятствий и извлечению выгоды из открывающихся возможностей.

Однако, несмотря на эти потенциальные выгоды, степень влияния цифровизации на экономическую эффективность в туристической отрасли остаётся недостаточно изученной. Этот пробел мотивирует настоящее исследование, целью которого является предоставление эмпирического понимания того, как цифровые инструменты внедряются на уровне предприятия, и их измеримое влияние на производительность. Сосредоточив внимание на этом аспекте, авторы стремятся внести свой вклад в более широкий дискурс о цифровой трансформации на развивающихся рынках, предлагая тонкое понимание того, как технологии должны быть применены для оптимизации бизнес-процессов и повышения экономической эффективности предприятия.

Кроме того, актуальность данного исследования подтверждена повышенным вниманием российского правительства к инициативам в области цифровой экономики, в последнее время был принят ряд стратегических документов. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» подчёркивает необходимость того, чтобы отрасли, включая туризм, внедряли цифровые решения для повышения своих экономических показателей и международной конкурентоспособности,

развивали прогнозные модели в своей деятельности.

В свете этих соображений в настоящей работе рассматриваются следующие исследовательские вопросы:

- какие цифровые технологии сейчас используются туристическими предприятиями в России и в каком объёме;
- в какой степени эти технологии влияют на экономическую эффективность этих предприятий;
- каковы барьеры и факторы, способствующие успешной цифровизации российского туристического сектора.

Целью этого исследования является предоставление всестороннего анализа влияния цифровых технологий на производительность труда, предлагая идеи, которые могут помочь политикам, заинтересованным сторонам отрасли и лидерам бизнеса в выработке бизнес-стратегий на будущее. Данное исследование не только расширяет академическую дискуссию о цифровизации, но также представляет собой практическое руководство по внедрению технологических инноваций в сферу туризма.

Материалы и методы

В этом исследовании применяется комплексный смешанный подход для изучения широкого воздействия цифровых технологий на российскую туристическую индустрию. Количественные данные были собраны посредством опросов руководителей 28 различных туристических компаний по всей России. Опрос был направлен на оценку уровня внедрения цифровых технологий с упором на конкретные внедрённые технологии, масштабы их интеграции и измеримое влияние на эффективность бизнеса и удовлетворённость клиентов. В ходе опроса также изучались представления о барьерах и препятствиях на пути внедрения цифровых технологий и стратегии преодоления этих проблем.

Качественные данные были собраны посредством углублённых интервью с разнообразной группой заинтересованных сторон,

включая поставщиков технологий, владельцев бизнеса и государственных чиновников, участвующих в регулировании туризма. Целью этих интервью было дать более глубокое понимание стратегических решений, лежащих в основе инвестиций в цифровые технологии, проблем цифровой трансформации и предполагаемых долгосрочных преимуществ этих технологий для российского туристического сектора.

Совместное использование количественных и качественных методов позволило провести комплексный анализ преобразующего воздействия цифровых технологий на производительность труда. Этот подход также способствует точной оценке практических связей между использованием технологий и увеличением эффективности, обеспечивая при этом глубокое понимание основных механизмов и динамики в отрасли.

Литературный обзор

В недавних научных дискуссиях было немало внимания уделено преобразующему воздействию цифровых технологий на бизнес-модели предприятий, подчёркиваются значительные позитивные изменения в операционных стратегиях и во взаимодействии с клиентами. Исследования показывают эволюцию в сторону совместного создания ценности для клиентов, чему способствуют новые технологии, такие как ИИ и Метавселенная, что сигнализирует о смене парадигмы в подходах менеджмента предприятий.

Комплексное исследование цифрового предпринимательства показывает, что технологические достижения не обошли стороной и глубоко повлияли на интеграцию творческих индустрий в туризм, увеличивая нематериальную ценность за счёт дифференцированного опыта. Это согласуется с более широкими тенденциями внедрения цифровых технологий в отрасль, отмечается значительный рост научной продукции, связанной с цифровыми технологиями и туризмом [6].

Более того, библиометрический анализ показывает, что такие темы, как умный туризм, дополненная реальность и большие данные,

становятся всё более центральными в современных исследованиях. Эти технологии не только улучшают туристический опыт, но и играют решающую роль в практике устойчивого туризма, интегрируя экологическую и социальную ценности в бизнес-модели предприятий.

Luo H., Wang H. и Wu Y. [3] отмечают, что машинное обучение использовалось для проведения библиометрического анализа, выявляющего важные тенденции и закономерности исследований в виртуальном туризме, включая использование дополненной реальности и виртуальной реальности, которые меняют туристическое взаимодействие и практику управления.

Существующая литература рассматривает преобразующую роль цифровых технологий в российской туристической отрасли, подчёркивая, как непосредственные выгоды, так и долгосрочные позитивные стратегические последствия цифровизации. Ключевые технологии, такие как анализ больших данных, ИИ и Интернет вещей (IoT), были определены как важнейшие движущие силы перемен, меняющие методы работы туристического бизнеса и взаимодействия с клиентами [6–9].

В литературе особенно уточняется роль аналитики больших данных в совершенствовании процессов принятия решений. Туристические компании используют эти технологии для анализа больших наборов данных, что позволяет им адаптировать маркетинговые стратегии, оптимизировать цены и улучшить предоставление услуг. Например, прогнозная аналитика используется для прогнозирования потребительского спроса и соответствующей корректировки услуг, тем самым повышая операционную эффективность и удовлетворённость клиентов.

ИИ сыграл важную роль в автоматизации функций обслуживания клиентов: от чат-ботов, которые обрабатывают бронирование и запросы, до персонализированных рекомендаций по поездкам на основе ИИ. Эта автоматизация не только снижает затраты на рабочую силу, но и улучшает качество обслуживания

клиентов, обеспечивая своевременное и индивидуальное взаимодействие [8].

Технологии Интернета вещей (IoT) изменили физическую инфраструктуру туристических услуг. Умные гостиничные номера, которые адаптируются к предпочтениям гостей в режиме реального времени, и туристические устройства поддержки Интернета вещей, которые предоставляют туристам контекстную информацию о достопримечательностях, являются примерами того, как цифровые технологии интегрируются в структуру туристических предложений.

Кузьминых Н.А. и Милицкая А.О. [10] также обсуждают проблемы регулирования и экономические последствия, связанные с цифровой трансформацией. В частности, подчёркивается, что, хотя цифровые технологии предлагают значительные преимущества, они также требуют надёжной нормативной базы для решения таких вопросов, как конфиденциальность данных, кибербезопасность и справедливое распределение технологических выгод.

Результаты

Как уже было отмечено выше данные для исследования были получены в результате опросов менеджмента 28 туристических компаний, при этом в опросе участвовали уже конкретно разработанные и внедренные в экономику туристической отрасли цифровые программы и цифровые платформы. При этом имеющие достаточно широкое обращение в экономике России, но неприменяемые на сегодняшний день в туристической отрасли такие виды цифровых технологий как Технологии распределённых вычислений, Облачные вычисления, Когнитивные технологии, Блокчейн, Криптовалюта в опросе не участвовали.

Как показал опрос, туристической отрасли свойственен достаточно широкий спектр применяемых цифровых технологий и инструментов, среди которых можно выделить как постепенно внедряемые – цифровые платформы, чат-боты, мобильные бизнес-приложения, так и прорывные – интернет вещей,

искусственный интеллект, большие данные.

Таблица 1 – Данные оценки уровня внедрения цифровых технологий в туристических компаниях

Цифровые технологии	Степень использования		
	высокая	средняя	не используется
Big Data (большие данные)	14	10	4
Social Media Marketing (SMM)	20	6	2
Community Management (CM)	23	4	1
CRM-системы	15		13
Чат-боты	22	6	
Искусственный интеллект (ИИ)	3	5	20
Интернет вещей (Internet of Things, IoT)	1	3	24

В результате количественный анализ опроса 28 руководителей туристических компаний выявил достаточно высокий уровень внедрения цифровых технологий, при этом 85% сообщили об использовании анализа больших данных для улучшения обслуживания клиентов оптимизации бизнес-процессов. Внедрение искусственного интеллекта во взаимодействие с клиентами привело к улучшению показателей удовлетворённости клиентов на 30% в опрошенных компаниях.

Также исследование показало широкую встроенность в бизнес-модели предприятий маркетинговых универсальных цифровых инструментов, так коммуникации с аудиторией социальных сетей (SMM) используют 93% опрошенных компаний. Продвижение, основанное на взаимоотношениях, сетях и взаимодействиях, ориентированных на долгосрочные взаимовыгодные отношения с отдельными потребителями (CM), применяют подавляющее число компаний – 96%. Немаловажным направлением повышения эффективности являются готовые IT-решения в виде CRM-систем – 54% респондентов. Чат-боты используют в своей деятельности все опрошенные

компаниями.

Кроме того, отражение интеграции прогнозных моделей в правительственную нормативную базу способствовала более эффективному распределению ресурсов, о чём свидетельствует выявление дополнительных резервов по сокращению ненужных расходов на 15%. Туристические компании, внедрившие цифровые технологии, сообщают об увеличении доходов на 18%, что подчёркивает экономические выгоды цифровой трансформации [11].

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что цифровые технологии меняют ландшафт российской туристической индустрии, подчёркивают значительную трансформацию в российской туристической отрасли, вызванную цифровыми технологиями. Широкое внедрение больших данных и искусственного интеллекта не только повышает операционную эффективность, но и улучшает качество обслуживания клиентов, обеспечивая конкурентное преимущество передовым компаниям. Однако эта трансформация приносит как возможности, так и проблемы, которые требуют всестороннего понимания и стратегического подхода. Проблемы остаются в плане кибербезопасности, конфиденциальности данных и цифрового разрыва между крупными и мелкими операторами.

Исследование показало, что экономически внедрение цифровых технологий положительно влияет как на снижение затрат, так и на получение доходов, т.е. в результате данных мероприятий компания получает двойную выгоду. Компании, использующие эти технологии, могут использовать подробные данные о клиентах для динамической оптимизации рыночных предложений и ценообразования, что особенно важно на таком нестабильном рынке, как туризм.

Цифровые технологии открыли новые возможности для получения доходов в туристическом секторе. Компании, принявшие участие в цифровой трансформации, сообщают об

увеличении доходов на 25%, в основном благодаря улучшению маркетинговых стратегий и эффективности обслуживания клиентов. Именно этим объясняется высокая степень внедрения маркетинговых информационных инструментов в бизнес-модели, в подразделения продаж опрошенных компаний, где и происходит генерация выручки и доходов компании [12–14]. Кроме того, прогностические возможности больших данных позволяют компаниям оптимизировать ценообразование и управление запасами в режиме реального времени, что имеет решающее значение для максимизации рентабельности. Эта экономическая выгода имеет решающее значение на высоком конкурентном рынке туристической отрасли.

Таким образом интеграция цифровых технологий оказалась стратегическим императивом для туристических компаний, стремящихся поддерживать конкурентоспособность на быстро развивающемся рынке. Например, использование искусственного интеллекта (ИИ) во взаимодействии с клиентами продемонстрировало существенное повышение удовлетворённости клиентов, что позволяет предположить, что искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение имеют решающее значение для анализа предпочтений клиентов и предоставления персонализированного опыта. Однако стратегическое внедрение таких технологий требует значительных финансовых вливаний в виде инвестиций в инфраструктуру и обучение, что ключевым препятствием для более мелких представителей отрасли [7].

Цифровая трансформация обусловлена быстрым появлением и внедрением цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн и Интернет вещей, которые позволяют организациям трансформировать бизнес-модели и создавать конкурентные преимущества [15]. Однако для использования возможностей, связанных с внедрением технологий, и удовлетворения цифровых ожиданий клиентов, сотрудников и партнёров необходим непрерывный процесс

адаптации к существенно меняющемуся цифровому ландшафту. Статус цифровой трансформации компании, определяемый как цифровая зрелость, включает в себя как технические, так и управленческие аспекты. Чтобы учесть все более быстрые и непрерывные изменения в цифровой и бизнес-среде и достичь цифровой зрелости, эволюционный прогресс в демонстрации конкретной способности или в достижении цели от первоначального до желаемого или обычно происходящего необходим конечный этап, требующий активно выполняемого процесса цифровой трансформации и постоянной адаптации. В этом смысле процесс цифровой трансформации может никогда не закончиться, а цифровая зрелость никогда не будет достигнута полностью.

Модели цифровой зрелости являются концептуальными, они очерчивают пути к зрелости, позволяя оценить её на основе набора критериев и конкретизировать прогресс компании на пути к целевому состоянию. Проведённые измерения и соответствующие критерии описывают фундаментальные аспекты цифровой зрелости, такие как критические факторы успеха, возможности, ресурсы и области действий. Модель цифровой зрелости далее состоит из уровней зрелости, что позволяет охарактеризовать производительность, практику и эволюционный статус-кво компании в условиях цифровой трансформации. Хотя большинство исследований предполагают линейный путь к цифровой зрелости, многие учёные сомневаются в обоснованности таких концепций, утверждая, что цифровая трансформация зависит от контекста и может идти идиосинкразическими путями [1, 2, 4, 5].

Обсуждение цифровой трансформации будет неполным без рассмотрения вопросов регулирования и конфиденциальности данных, которые сопровождают внедрение новых технологий. Поскольку компании собирают и хранят всё больше персональных данных, им приходится ориентироваться в сложных правовых рамках, регулирующих конфиденциальность и защиту данных. В России защита

данных и конфиденциальность в сфере туризма регулируются несколькими ключевыми законами и постановлениями, которые отражают приверженность страны к защите личной информации. Основная законодательная база включает Закон «О персональных данных» (№152-ФЗ), в котором изложены права субъектов данных и обязанности контролёров данных. Этот закон дополняется различными правительственными постановлениями и распоряжениями, определяющими порядок обработки данных и ответственность предприятий в сфере туризма.

Кроме того, российское Правительство ввело специальные правила через Роскомнадзор – федеральный орган, ответственный за надзор за защитой данных. Роскомнадзор обеспечивает соблюдение компаниями законодательства о защите данных посредством аудитов и проверок, хотя на некоторые проверки действовал временный мораторий из-за особых экономических или политических обстоятельств.

В целом необходимо отметить, что участие правительства посредством внедрения прогнозной аналитики демонстрирует активный подход к управлению туристическими потоками и ресурсами, что имеет важное значение для устойчивого развития туризма. Эта нормативная поддержка очень важна и имеет решающее значение для снижения рисков,

связанных с цифровой трансформацией, таких как утечка данных и неравный доступ к технологиям [16].

Заключение

Цифровая трансформация имеет решающее значение для устойчивости и роста российской туристической отрасли. Компании, внедрившие цифровые технологии, добились заметного повышения эффективности, удовлетворённости клиентов и увеличения своей капитализации. Однако для полной реализации потенциала этих технологий необходимы согласованные усилия по решению связанных с ними проблем.

Будущие исследования должны быть сосредоточены на разработке надёжных мер кибербезопасности, обеспечении конфиденциальности данных и содействии справедливому доступу к цифровым технологиям для всех туристических операторов. Кроме того, учитывая фактор быстрого развития технологий в туризме, необходимо постоянно проводить оценку и актуализацию нормативно-правовой базы.

Результаты этого исследования способствуют более широкому пониманию цифровой трансформации в туризме и предлагают основу для других секторов экономики, рассматривающих аналогичные технологические обновления с целью получения справедливых выгод от этих достижений.

Список источников

1. Hartley N., Kunz W., Tarbit J. The corporate digital responsibility (CDR) calculus: How and why organizations reconcile digital and ethical trade-offs for growth // *Organizational Dynamics*. 2024. №2(53). Pp. 101056. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2024.101056.
2. Ladu L., Koch C., Ashari P.A., Blind K., Castka P. Technology adoption and digital maturity in the conformity assessment industry: Empirical evidence from an international study // *Technology in Society*. 2024. Vol.77. Pp. 102564. DOI: 10.1016/j.techsoc.2024.102564.
3. Luo H., Wang H., Wu Y. Digital financial inclusion and tourism development // *International Review of Economics & Finance*. 2024. Vol.90. Pp. 207–219. DOI: 10.1016/j.iref.2023.12.001.
4. Muthaffar A., Vilches-Montero S., Bravo-Olavarria R. From digital touchpoints to digital journeys: How shopping mindsets influence appraisal of omnichannel journeys // *International Journal of Information Management*. 2024. Vol.77. Pp. 102778. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2024.102778.
5. Nguyen T.T. et al. Fintech literacy and digital entrepreneurial intention: Mediator and Moderator Effect // *International Journal of Information Management Data Insights*. 2024. Vol.1. Iss.4. Pp. 100222. DOI: 10.1016/j.jjime.2024.100222.

6. Robertson J. et al. Assessing digital responsibility in a digital-first world: Revisiting the U-commerce framework // *Organizational Dynamics*. 2024. Vol.2. Iss.53. Pp. 101044. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2024.101044.
7. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // *Сервис в России и за рубежом*. 2019. Т.13. №3(85). С. 34-47. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10303.
8. Климовец О.В. Влияние цифровизации компаний на их экономическую эффективность // *Учёные записки Крымского федерального ун-та им. В.И. Вернадского. Экономика и управление*. 2021. Т.7. №3. С. 79-84.
9. Козлов М.В. Применение искусственной нейронной сети в качестве нелинейного преобразователя диагностической информации // *Новая наука: новые перспективы: Мат. X Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 30.11.2021. – Краснодар: АНО ДПО «Институт стандартизации, сертификации и метрологии», 2021. С. 50-54.*
10. Кузьминых Н.А., Милицкая А.О. Система управления инновационным развитием региона в контексте цифровой трансформации // *Вопросы инновационной экономики*. 2022. Т.12. №4. С. 2213-2230. DOI: 10.18334/vines.12.4.116800.
11. Соболевская Т.Г. Цифровизация – двигатель трансформации индустрии туризма в эпоху цифровых технологий // *Маркетинг и логистика*. 2021. №3(35). С. 59-67.
12. Козлов М.В., Брыксин В.Е., Немчинова Е.Е. Факторы влияния цифровизации на туристский бизнес // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2023. №2-1. С. 52-56. DOI: 10.17513/vaael.2691.
13. Писарева Е.В. Влияние цифровизации на эффективность интеграции маркетинговых коммуникаций в сфере услуг: локальный аспект // *Вестник Ростовского гос. экономич. ун-та*. 2022. №3(79). С. 108-114. DOI: 10.54220/v.rsue.1991-0533.2022.79.3.014.
14. Конго Д.М. Влияние цифровизации на эффективность коммерческого цикла продаж // *Стратегии бизнеса*. 2021. Т.9. №7. С. 204-206. DOI: 10.17747/2311-7184-2021-7-204-206.
15. Солдатова Н.Ф. Влияние цифровизации маркетинга на эффективность управленческих инноваций // *Вопросы инновационной экономики*. 2022. Т.12. №1. С. 167-178. DOI: 10.18334/vines.12.1.114081.
16. Суязов В.Н. Комплексная оценка эффективности инновационного развития научно-производственных организаций: Дисс. ... к-та эконом. наук, 08.00.05. Саратов, 2011. 154 с.
17. Милинчук Е.С. Цифровая трансформация туристической отрасли в России: основные направления // *Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности: Мат. X Междунар. науч. конф., Саратов, 14.11.2022. Саратов: Саратовский нац. исслед. гос. ун-т, 2022. С. 502-510.*

References

1. Hartley, N., Kunz, W., & Tarbit, J. (2024). The corporate digital responsibility (CDR) calculus: How and why organizations reconcile digital and ethical trade-offs for growth. *Organizational Dynamics*, 2(53), 101056. doi: 10.1016/j.orgdyn.2024.101056.
2. Ladu, L., Koch, C., Ashari, P. A., Blind, K., & Castka, P. (2024). Technology adoption and digital maturity in the conformity assessment industry: Empirical evidence from an international study. *Technology in Society*, 77, 102564. doi: 10.1016/j.techsoc.2024.102564.
3. Luo, H., Wang, H., & Wu, Y. (2024). Digital financial inclusion and tourism development. *International Review of Economics & Finance*, 90, 207-219. doi: 10.1016/j.iref.2023.12.001.
4. Muthaffar, A., Vilches-Montero, S., & Bravo-Olavarria, R. (2024). From digital touchpoints to digital journeys: How shopping mindsets influence appraisal of omnichannel journeys. *International Journal of Information Management*, 77, 102778. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2024.102778.
5. Nguyen, T. T., et al. (2024). Fintech literature and digital entrepreneurial intention: Mediator and Moderator Effect. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(4), 100222. doi: 10.1016/j.ijimei.2024.100222.

6. Robertson, J., et al. (2024). Assessing digital responsibility in a digital-first world: Revisiting the U-commerce framework. *Organizational Dynamics*, 2(53), 101044. doi: 10.1016/j.orgdyn.2024.101044.
7. Bogomazova, I. V., Anoprieva, E. V., & Klimova, T. B. (2019). Tsifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendentsii i perspektivy [Digital economy in the tourism and hospitality industry: trends and prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 34-47. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10303. (In Russ.).
8. Klimovets, O. V. (2021). Vliyanie tsifrovizatsii kompanij na ikh ekonomicheskuyu effektivnost' [The impact of digitalization of companies on their economic efficiency]. *Uchjonye zapiski Krymskogo federal'nogo un-ta im. V.I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Economics and management]*, 7(3), 79-84. (In Russ.).
9. Kozlov, M. V. (2021). Primenenie iskusstvennoj nejronnoj seti v kachestve nelinejnogo preobrazovatelya diagnosticheskoy informatsii [The use of an artificial neural network as a nonlinear converter of diagnostic information]. *Novaya nauka: novye perspektivy [New science: New prospects]: Materials of the X International Scientific and Practical Conference*. Krasnodar: Institute of Standardization, Certification and Metrology, 50-54. (In Russ.).
10. Kuzminykh, N. A., & Militskaya, A. O. (2022). Sistema upravleniya innovatsionnym razvitiem regiona v kontekste tsifrovoj transformatsii [Management system of innovative development of the region in the context of digital transformation]. *Voprosy innovatsionnoj ekonomiki [Issues of innovative economics]*, 12(4), 2213-2230. – doi: 10.18334/vinec.12.4.116800. (In Russ.).
11. Sobolevskaya, T. G. (2021). Tsifrovizatsiya – dvigateli transformatsii industrii turizma v epokhu tsifrovyykh tekhnologiy [Digitalization – the engine of transformation of the tourism industry in the digital age]. *Marketing i logistika [Marketing and Logistics]*, 3(35), 59-67. (In Russ.).
12. Kozlov, M. V., Bryksin, V. E., & Nemchinova, E. E. (2023). Faktory vliyaniya tsifrovizatsii na turistskiy biznes [Factors of the influence of digitalization on the tourism business]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 2-1, 52-56. DOI: 10.17513/vaael.2691. (In Russ.).
13. Pisareva, E. V. (2022). Vliyanie tsifrovizatsii na effektivnosti integratsii marketingovykh kommunikatsij v sfere uslug: lokalinyj aspekt [The impact of digitalization on the effectiveness of integration of marketing communications in the service sector: a local aspect]. *Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Rostov State University of Economics]*, 3(79), 108-114. doi: 10.54220/v.rsue.1991-0533.2022.79.3.014. (In Russ.).
14. Kongo, D. M. (2021). Vliyanie tsifrovizatsii na effektivnosti kommercheskogo tsikla prodazh [The impact of digitalization on the effectiveness of the commercial sales cycle]. *Strategii biznesa [Business strategies]*, 9(7), 204-206. doi: 10.17747/2311-7184-2021-7-204-206. (In Russ.).
15. Soldatova, N. F. (2022). Vliyanie tsifrovizatsii marketinga na effektivnosti upravlencheskikh innovatsij [The impact of digitalization of marketing on the effectiveness of managerial innovations]. *Voprosy innovatsionnoj ekonomiki [Issues of innovative economics]*, 12(1), 167-178. doi: 10.18334/vinec.12.1.114081. (In Russ.).
16. Suyazov, V. N. (2011). *Kompleksnaya otsenka effektivnosti innovatsionnogo razvitiya nauchno-proizvodstvennykh organizatsij [Comprehensive assessment of the effectiveness of innovative development of scientific and industrial organizations]*: Candidate of Economics thesis. Saratov. (In Russ.).
17. Milinchuk, E. S. (2022). Tsifrovaya transformatsiya turistscheskoj otrasli v Rossii: osnovnye napravleniya [Digital transformation of the tourism industry in Russia: main directions]. *Gumanitarnye nauki v novej realnosti: problemy, podkhody, tsennosti [Humanities in a new reality: problems, approaches, values]: Materials of the X International Scientific Conference*. Saratov: Saratov National Research State University, 502-510. (In Russ.).